

УДК 69.002.5

МОНОЛИТТИ ҒИАРАТТАРДЫҢ НЕГІЗГІ ӘДІСТЕРІ МЕН ТЕХНОЛОГИЯЛЫҚ ШЕШІМДЕРІН ҰЙЫМДАСТЫРУ

ӘСКЕРБЕКОВА АРУЖАН НҰРЛЫБЕКҚЫЗЫ

Қорқыт Ата атындағы Қызылорда университетінің магистранты

Ғылыми жетекші- PhD, қауымдастырылған профессор **АБДИКЕРОВА У.Б.**

Қызылорда, Қазақстан

Аннотация: Құрылыстың еңбек сыйымдылығы мен құнын төмендету тұрғысынан алғанда, қалыптық, арматуралық және бетондық жұмыстар өндірісінің технологияларын жетілдіру бағыттары перспективалы болып табылады. Монолитті құрылыста технологиялық операциялардың үлкен көлемі қол еңбегінің үлесіне келеді. Еңбек сыйымдылығын қысқарту және монолиттік жұмыстардың сапасын қамтамасыз ету үшін құрылыс процестерін басқару және оларды автоматтандыру әдістерін әзірлеу қажет. Монолитті ғимараттарды салу мерзімін анықтайтын негізгі кезең бетонды ұстау болып табылатындықтан, бетонды қалыпта ұстау уақытын едәуір қысқартуға және оның айналымын бетонды қатайтуды қарқындатуды және қалыпты ерте алуды қолдану есебінен арттыруға болады. Сапаны басқару жүйесін жетілдіру де монолитті құрылыс технологиясын дамытудың перспективалы бағыты болып табылады. Басқару жүйесі материалдар сапасын кіріс бақылауын, жұмыс сапасын операциялық бақылауды және конструкциялар сапасын қабылдау бақылауын қамтиды

Кілт сөздері: монолит, бетон қоспасы, кран, бетондалған конструкция

Монолитті темірбетоннан жасалған көтергіш конструкцияларды бетондаудың осы тәсілінің басты құрамдас бөлігінің бірі болып құрылыс объектісіне жеткізілген бетон қоспасы (б.қ.) салынатын қауға (бункер) табылады. АБА-дан қауғаға бетон қоспасын тасымалдағаннан кейін оны мұнаралы кранмен қажетті орынға ауыстырады және қалыпталған бетондалатын конструкцияға түсіреді.

Бетондауға арналған қауғаларға арналған негізгі нормативтік құжат МЕМСТ 21807-76 «Бетон қоспасы үшін сыйымдылығы 2 м³ дейін тасымалданатын бункерлер (қауғалар). Жалпы техникалық шарттар»[1].

Қауғаларға қойылатын негізгі технологиялық талаптар: герметикалығы, цемент ерітіндісінің ысырабын болдырмау; тиеу, түсіру, тазалау ыңғайлылығы; жұмыс жағдайындағы қауғаның ең аз салмағы мен тік өлшемі (кранға ілінген); бетон қоспасының реттеліп түсірілуі, бұл әсіресе арматураланған және созылыққы конструкцияларды бетондау кезінде қажет; ілмектердің дұрыс орналасуы, сенімділігі және пайдаланудағы ыңғайлылығы.

Қауғалардың құрылысы мен жұмыс істеу принципі бойынша: айналмалы және бұрылмайтын болып бөлінеді.

Қауға – болат табақпен қапталған қатты металл қаңқадан жасалған сыйымдылық. Қауғаның түсіру тесігінің жанында секторлық қол қақпағы орнатылған. Қақпақтың тұтқалары қауғаның екі жағында орналасқан және қақпақты ашқан кезде артқа бұрылады, бұл қабырғалық конструкцияларды бетондау кезінде ыңғайлы болады. Секторлық қақпақтың артында бетон қоспасы қабырғалық конструкцияның қалыбына бүйірінен түсетін науа орналасқан.

Айналмалы қауғаларды (1.1-суретті қараңыз) объектіде жүктейді. Бұл ретте оларды тегіс алаңда немесе тақтай төсеніште көлденең жағдайда орнатады. Жүктелген қауға кранмен тік күйге ауыстырылады, көтеріледі, бетондалатын конструкцияға беріледі.

Сурет 1.1- Бетон қоспасын төменнен түсіретін айналмалы қауға

Тік жұқа қабырғалы конструкцияларды, мысалы, жылжымалы қалыпта тұрғызылатын ғимараттар мен құрылыстардың қабырғаларын, жұқа қабырғалы аркалықтарды, ригельдерді, резервуарларды және т.б. бетондау үшін бүйірден түсірілген айналмалы қауғаны қолдану орынды (1.2-суретті қараңыз).

Қауғаларды пайдалануды жеңілдетуге ыдыстардың ішкі қабырғаларын бетонға адгезиясы аз материалдармен, мысалы пластмассамен қаптау арқылы қол жеткізілуі мүмкін.

Конструкцияның қалыптарында бетон қоспасын бөлу процесі жетекті қақпалармен немесе арнайы қоректендіргіштермен жабдықталған қауғалардың көмегімен механикаландырылуы мүмкін (1.3-суретті қараңыз).

Сурет 1.2- Бетон қоспасын бүйірден түсіретін айналмалы қауға 1 – ілмек; 2 – корпус; 3 – қақпақ; 4 – қақпақ тұтқасы; 5 – науа.

Қауғаның секторлық қақпағын электр қозғалтқышының жетегінің, сына белдікті берілістің және бұрамдық редуктордың көмегімен ашады және жабады. Бұрамдық редуктордың шығу білігі иінтіректер жүйесімен қақпақпен жалғанған. Қақпақтың өстері тербеліс мойынтіректеріне орнатылған. Бұл конструкцияның кемшіліктеріне жетек есебінен қауға салмағының ұлғаюын, сондай-ақ бетон қоспасын түсіруді реттеудің қиындығын

жатқызған жөн. Қақпақты ашу мен жабуды механикаландыру артықшылық болып табылады, бұл еңбекті жеңілдетеді және қауіпсіз етеді.

Сурет 1.3 - Діріл қоректендіргіші бар қауға

1 - діріл қоректендіргіштің көлбеу сермері; 2 - секторлық қақпақ; 3 - жақтаулы қауғаның корпусы; 4 - басқару штурвалы; 5 - діріл қоректендіргіш; 6 - діріл қоректендіргіш бекіткішінің тұтқасы.

Бетон қоспасын түсіру кезінде қауғаның өнімділігі (1 кестені қараңыз) $5 \text{ м}^3/\text{сағ}$ (қоректендіргіштің еңісі 5° және бетон қоспасы конусының шөгугі 1 см болғанда), $19 \text{ м}^3/\text{сағ}$ (қоректендіргіштің еңісі 15° және бетон қоспасы конусының шөгугі 5 см болғанда) құрайды.

Кесте 1 - Діріл қоректендіргіші бар қауғаның техникалық сипаттамалары

Сыйымдылығы, м^3	1,25
Діріл бұрышының өзгеру шектері, градус	0-15
Габариттері, мм	3700x1900x2200
Қауға массасы, кг	700

Қауға конструкциясын одан әрі жетілдіру болып оны жетекті шнекті қоректендіргішпен жарақтандыру табылады. «Серрано» фирмасы (Испания) мұндай қауғаларды резервуарлар мен бағаналардың қабырғаларын бетондау үшін қолданады. Шнектік қоректендіргіштің шеті бетондалатын конструкцияның, мысалы қабырғалық формасына тікелей батырылады. Осылайша, бетон қоспасын қабылдауға арналған арнайы науаларды немесе төсеніштерді орнату қажеттілігі жойылады[3].

Шетелде де бетон қоспасын қауғаларда кран арқылы беру кеңінен қолданылады. Өйткені онда бетон қоспасы жүк түсіру биіктігі айтарлықтай үлкен автобетон тасығыштармен және автобетон араластырғыштармен тасымалданады немесе қайта тиеу бункерлерінің көмегімен қайта тиеледі. «Блау-Нокс» (АҚШ) және «Литл-Джайнт» (АҚШ) фирмалары шығаратын бұрылмайтын қауғалар айналмалыға қарағанда едәуір жеңіл және сол сыйымдылықта тік габариті аз (кранға ілінген кезде).

Айналмалы қауғаларының көбінде тиеу бөлігін қамтитын топсалы бекітілген қапсырма болады. Қапсырманың кран ілмегіне арналған тесігі болады, ол ілмектеушінің жұмысын едәуір жеңілдетеді және жылдамдатады.

«Блау-Нокс» фирмасы сыйымдылығы 0,38 – 6,1 м³ қауғалар шығарады. Бұрылмайтын да, айналмалы да қауғаларда 1:1,5 – 1:1,7 жақтарының қатынасымен тік бұрышты кең түсіру саңылаулары болады және жақты, сирек перделі қақпақтармен жабдықталады. Қайтарылатын серіппелері бар жақты қақпақтар кең таралған.

«Миллер» фирмасы (АҚШ) сыйымдылығы 0,4-1,5 м³ бетонға арналған резеңке қауғалардың 12 үлгісін шығарады, олар металдан жасалғандардан едәуір жеңіл[3].

Қорытындылай келе қолданылатын қауғалар (бункерлер) бойынша шетелдік шешімдер мен әзірлемелер анықталды, бетон жұмыстарын орындау үшін қауғалардың технологиялық және конструктивтік параметрлерін таңдау көрсетілді.

ПАЙДАЛАНҒАН ӘДЕБИЕТТЕР:

1. ГОСТ 21807-76 «Бункера (бадьи) переносные вместимостью до 2 куб. м для бетонной смеси. Общие технические условия».
2. ЕНиР. Сборник Е4. Монтаж сборных и устройство монолитных железобетонных конструкций. Вып. 1. Здания и промышленные сооружения / Госстрой СССР. – М.: Стройиздат, 1987.
3. Механизация – портал о машинах и механизмах: <https://www.mechanization.ru> (дата обращения 15.03.2021).
4. Юдина А.Ф. Строительство жилых и общественных зданий и сооружений /Юдина А.Ф. - 5-е изд., испр., - М.: Издательский центр «Академия», 2019. – 384 с.
5. Юдина А.Ф. Монолитное домостроение: Учебное пособие /А.Ф. Юдина, Е.А. Кобелев. – СПб.: СПбГАСУ, 2018.